
PANDEMIA DA COVID-19 E COMPULSÃO ALIMENTAR: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Covid-19 Pandemic and Binge Eating: A Literature Review

Suellen Gomes Nogueira¹

Vanessa Valensuela Gonçalves²

Patricia Cintra³

Lucas de Melo da Silva⁴

Jeniffer Michelline de Oliveira Custódio⁵

RESUMO

A pandemia da COVID-19 resultou em períodos prolongados de isolamento e gerou medo e incerteza em várias pessoas. Houveram alterações significativas nas relações afetivas e profissionais, como consequência dessas circunstâncias, doenças e transtornos foram desenvolvidos ou agravados. Este trabalho tem como objetivo descrever os impactos da pandemia da COVID-19 na Compulsão Alimentar. Trata-se de uma revisão de literatura que, por meio de ferramentas de pesquisa de artigos e estudos científicos, obteve dados referentes aos anos de 2020 a 2023, nos idiomas inglês e português. Foram selecionados oito artigos para compor o quadro de resultados, de forma que foi possível compreender que no lockdown, o controle de peso e a qualidade de vida pioraram, por conta do ócio, o tédio e à tentativa de lidar com as emoções de forma compensatória, contribuindo para ingestão involuntária de alimentos, especialmente os doces, itens de padaria, produtos prontos congelados e bebidas açucaradas, afetando principalmente, mulheres, profissionais e estudantes da área da saúde. Dessa forma, fica evidente a forte relação entre os sentimentos envolvidos com a pandemia, o aumento de consumo de alimentos hipercalóricos, o ganho ponderal e a questão financeira. Portanto, o papel do nutricionista é essencial para minimizar os danos causados pelos distúrbios alimentares.

Palavras-chave: Transtornos Alimentares, Isolamento Social, Saúde Mental, Alimentos Confortáveis, Ganho de Peso.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic resulted in prolonged periods of isolation and generated fear and uncertainty among many people. There were significant changes in affective and professional relationships, and as a consequence of these circumstances, diseases and disorders were developed or exacerbated. This paper aims to describe the impacts of the COVID-19 pandemic on Binge Eating Disorder. It is a literature review that, through research tools for articles and scientific studies, obtained data from the years 2020 to 2023, in English and Portuguese languages. Eight articles were selected to compose the results framework, making it possible to understand that during the lockdown, weight control and quality of life worsened, due to idleness, boredom, and the attempt to deal with emotions in a compensatory way, contributing to the involuntary intake of food, especially sweets, bakery items, ready-made frozen products, and sugary drinks, affecting mainly women, professionals, and health care students. Thus, the strong relationship between the feelings involved with the pandemic, the increase in the consumption of hypercaloric foods, weight gain, and financial issues becomes evident. Therefore, the role of the nutritionist is essential to minimize the damage caused by eating disorders.

Key-words: Eating Disorders, Social Isolation, Mental Health, Comfort Foods, Weight Gain.

¹ Graduanda em Nutrição, UNIGRAN, suellen.gomesn@outlook.com.

² Graduanda em Nutrição, UNIGRAN, valensuelavanessa156@gmail.com

³ Mestre em Ciência dos Alimentos, UNIGRAN, patricia.cintra@unigran.br

⁴ Doutor em Química, UNIGRAN, lucas.silva@unigran.br

⁵ Doutora em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste, UNIGRAN, jeniffer.custodio@unigran.br

1 INTRODUÇÃO

Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde comunicou sobre o aparecimento de um vírus, que teve origem na China, e se alastrou por diversos países e no dia 11 de março de 2020, a OMS declarou o novo Coronavírus como pandemia, tendo em vista o seu estado de contaminação.

A Covid-19 é classificada como uma infecção respiratória aguda causada pelo SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global. Até o dia 17 de novembro de 2023, havia 38.022.277 casos confirmados de COVID-19 e 707.286 óbitos (BRASIL, 2021; BRASIL, 2023). Esses dados evidenciam a marcante disseminação do vírus pela nação, bem como os obstáculos que o país enfrentou para reduzir os efeitos da pandemia.

A elevada propagação da doença levou à necessidade de quarentena, afetando drasticamente a rotina das pessoas. O lockdown foi implementado em muitos países, restringindo viagens e mantendo apenas serviços essenciais. Com a transformação no modo de vida, surgiu um cenário distinto, marcado pela limitação das atividades externas, isolamento de familiares, aumento do consumo de alimentos ultraprocessados e maior envolvimento nas redes sociais. Isso resultou em abertura para distúrbios psicológicos, como ansiedade e depressão, levando posteriormente a maus hábitos alimentares, inatividade e problemas psicológicos (DALTOE; DEMOLINER, 2020).

A tensão associada ao período de isolamento também resulta em distúrbios do sono, os quais, podem ocasionar um aumento na ingestão de alimentos, estabelecendo assim um ciclo pernicioso. Além disso, a pandemia não apenas afeta a saúde mental das pessoas, mas também é amplamente reconhecida que ela pode agravar a suscetibilidade a sintomas mais graves e recidivas em indivíduos que lidam com transtornos alimentares como, por exemplo, o Transtorno da Compulsão Alimentar Periódica (TCAP) (SCHLEGL *et al.*, 2020; MUSCOGIURI *et al.*, 2020).

De acordo com a Associação Americana de Psiquiatria (2014), os transtornos alimentares representam uma perturbação persistente nos hábitos de alimentação e nos comportamentos alimentares. Isso influencia tanto a saúde física quanto a psíquica, decorrente do consumo excessivo e desregulado de alimentos. APA, ainda classifica como critérios de diagnósticos de Compulsão Alimentar os seguintes itens: ingestão, em um período determinado (p. ex., dentro de cada período de duas horas), de uma quantidade de alimento definitivamente maior do que a maioria das pessoas consumiria no mesmo período sob circunstâncias semelhantes.

A pandemia da COVID-19 emergiu como um dos principais estressores, representando fatores de risco ao surgimento, agravamento e recorrência de diversos transtornos (WHO, 2020). A discussão trazida neste estudo, busca ampliar o debate sobre surtos alimentares durante a pandemia e percorrer novos caminhos que promovam mais resultados pertinentes, a fim de proporcionar compreensão à população para lidar com a situação presente.

Com base nesses elementos, este trabalho tem como objetivo descrever os impactos da Covid-19 para a compulsão alimentar de modo a identificar os fatores que levaram a alimentação compulsiva durante esse período.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo consiste em uma revisão de literatura que envolve a busca, avaliação, combinação e compreensão de pesquisas relacionadas à área de estudo, constituindo uma análise minuciosa da literatura existente sobre o tema em questão. É importante ressaltar que a revisão da literatura delimita o escopo do problema de pesquisa, facilita a identificação de novas abordagens investigativas, evita estratégias inadequadas, localiza trabalhos já realizados, incentiva perspectivas diversas e previne a redundância de informações, assegurando a relevância da pesquisa (BENTO, 2012; BRIZOLA; FANTIN, 2017).

A coleta de dados foi realizada entre os meses de março e outubro de 2023. Os anos bases para pesquisa foram de 2020 a 2023, sendo selecionados artigos, estudos de casos, teses e dissertações em português e inglês, por meio de bancos de dados como Google Acadêmico, Pubmed, Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando descritores como: Transtornos Alimentares, Isolamento Social, Saúde Mental, Alimentos Confortáveis, Ganho de Peso.

Foram selecionados 19 artigos que abordam os fatores psicossociais que levaram à compulsão alimentar durante a pandemia. Como método de exclusão, foi observado e analisado resumo e discussão da literatura e excluído aquele que não traria para esta revisão bibliográfica informações pertinentes. Outro critério é excluir estudos e literaturas superiores a 3 anos, tendo em vista que a COVID-19 é um tema recente e é necessário que a base de dados seja coerente com o período do vírus, para conseguir abordar os aspectos mais expressivos do tema.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para compor a tabela de exposição dos resultados, foram selecionados 8 artigos, dentre os quais, estavam de acordo com os critérios citados nos materiais e métodos.

Tabela 1: trabalhos selecionados para o corpus da revisão de literatura.

Título e Autoria	Método	Objetivo	Resultados
Insegurança alimentar e transtornos alimentares em jovens universitários: uma sondagem durante a pandemia (PEREIRA; ALVES, 2022).	Estudo quantitativo e qualitativo.	Estudar a ocorrência de Transtornos Alimentares entre este grupo durante a pandemia por Covid-19, foram pesquisados fatores de insegurança alimentar.	Em pesquisa desenvolvida com estudantes de uma universidade pública de Ouro Preto, evidencia-se a aflição dos indivíduos que lidam com Transtornos Alimentares (TAs), crises financeiras, os conflitos da insegurança alimentar e a carência de assistência por parte de profissionais ao longo dos estágios dos transtornos.
Os impactos do isolamento social sobre as mudanças no comportamento alimentar e ganho de peso durante a pandemia do COVID-19 em Belo Horizonte e região metropolitana, Estado de Minas Gerais, Brasil (VERTICCHIO; VERTICCHIO, 2020).	Pesquisa exploratória quantitativa.	Avaliar os sentimentos envolvidos com o isolamento social e sua relação com as alterações dos hábitos alimentares e o ganho de peso durante a pandemia do COVID-19 em Belo Horizonte e região metropolitana.	15,29% dos respondentes afirmaram que estavam sentindo “Medo de parentes e amigos adoecerem”, 14,18% sofreram de “Ansiedade”, 13,46% com “Incerteza quanto ao futuro” e 12,54% estão “Preocupados”. Houve um aumento no consumo de Doces (59%), Massas (42%) e itens de Padaria (48%).
Relação entre a pandemia da COVID-19, compulsão alimentar e sofrimento mental em profissionais de saúde no Brasil: um estudo transversal (PIMENTEL <i>et al.</i> , 2020).	Estudo descritivo, prospectivo, de corte transversal.	Avaliar a relação entre a pandemia da COVID-19 e o surgimento de transtorno de compulsão alimentar e sofrimento mental em uma amostra de profissionais de saúde no Brasil.	Em um estudo correlacionando a pandemia, compulsão alimentar e o sofrimento mental em profissionais da saúde no Brasil, 60% dos participantes desta pesquisa apresentaram sintomas relacionados a TP (transtorno psiquiátrico), sendo 32,8% médicos e 35,9% enfermeiros e, 16% desenvolveram transtorno de compulsão alimentar.
Alterações no comportamento alimentar durante o período de isolamento social na pandemia por COVID -19 (LEITE <i>et al.</i> , 2022).	Estudo transversal.	Analisar as possíveis alterações no comportamento alimentar durante o período de isolamento social na pandemia por COVID-19.	Dentre os participantes que afirmaram não se sentir bem na quarentena, 93,9% tiveram mudança em relação à alimentação, 65,2% consumiam maior quantidade de alimentos, 62,8% encontravam consolo na comida. De todos os entrevistados, 61% sentiam fome frequentemente ($p < 0,05$).

O impacto do lockdown COVID-19 em pacientes com obesidade após terapia cognitivo-comportamental intensiva - um estudo de caso-controle. (CALUGI <i>et al.</i> , 2021).	Estudo de caso.	Avaliar o impacto potencial do lockdown no controle de peso, comportamentos alimentares, e estilo de vida em pacientes com obesidade grave tratados com terapia comportamental cognitiva residencial intensiva para obesidade.	Os pacientes que experimentaram lockdown relataram que tanto o controle de peso quanto a qualidade de vida pioraram durante esse período. No entanto, 50% dos entrevistados alegaram ter continuado com uma alimentação regular, na adesão às suas calorias diárias e na manutenção de uma vida ativa.
Compulsão alimentar e a sua relação com o consumo alimentar durante o período da pandemia em mulheres acima de 50 anos (GALLETI; MAYNARD, 2021).	Pesquisa de campo do tipo observacional, transversal e descritiva.	Compulsão alimentar e a sua relação com o consumo alimentar durante o período da pandemia em mulheres acima de 50 anos.	Constatou-se que as participantes de vez em quando comem algo por impulso, mesmo não estando com fome, o ócio, o tédio e a compensação nas emoções podem contribuir para ingestão involuntária de alimentos.
Compulsão alimentar e fatores associados em universitários da área da saúde durante a pandemia de covid-19. (BIZERRA <i>et al.</i> , 2022).	Estudo do tipo transversal e analítico.	Verificar os fatores associados à compulsão alimentar em universitários da área da saúde durante a pandemia de covid-19.	130 estudantes da área da saúde participaram de uma pesquisa, sendo que a maioria dos membros da pesquisa eram mulheres (80,77%) e (43,75%) do curso de nutrição. Dentre os participantes, 57,6% relataram aumento de peso e 72,29% informaram acréscimo no uso de aplicativos de delivery durante a pandemia.
Os impactos da pandemia do Covid-19 no índice de massa corporal (IMC) de pacientes pediátricos atendidos no complexo de saúde Dr. Wladimir Arruda (CÂMARA <i>et al.</i> , 2023).	Estudo observacional.	O presente estudo teve o intuito de analisar o impacto da pandemia de Covid-19 nos pacientes atendidos na pediatria do Complexo de Saúde Dr. Wladimir Arruda, São Paulo/SP e a sua correlação com o Índice de Massa Corporal.	Por meio dos dados coletados através de um estudo realizado por Câmara <i>et al.</i> (2023), avaliando o Índice de Massa Corporal pré e pós período pandêmico (2019-2022) e analisando grupos de 0 a 20 anos com 349 participantes, destacaram-se as crianças maiores que 10 anos, pois obtiveram um aumento de 91,5% do imc.

Fonte: A autoria própria (2023).

Diante dos resultados encontrados, é perceptível que a pandemia trouxe acontecimentos negativos e alterações significativas na vida das pessoas, como o autor Boamorte (2021), retrata em seu trabalho. A desestruturação na rotina devido à estratégia inicial de isolamento social, conflitos ou ausência das/nas relações interpessoais, necessidade de maior estímulo no período ocioso e constante contato com a comida, são fatores que influenciam nas respostas de estresse.

Em um estudo realizado por Lipp e Lipp (2020), a prevalência de ansiedade foi de 57,50% revelando uma sociedade extremamente abalada pelo medo, pelas expectativas negativas de futuro, pelas incertezas, pela falta de contato presencial de amigos e parentes, pela necessidade de home

office e pela urgência abrupta de adaptação a um “novo normal” totalmente imprevisível, cujo acontecimento, nenhuma mente humana poderia prever, sendo que, quanto mais incerteza se tem sobre um fato, maior é o dano psicológico que dele se origina.

Em um estudo conduzido por Massoud *et al.* (2022), os resultados obtidos indicaram que os profissionais de saúde que estiveram no combate ao Coronavírus, enfrentaram uma maior vulnerabilidade devido às suas funções desempenhadas naquele momento. Essa vulnerabilidade foi influenciada por diversos estressores, tais como o medo da infecção (em si e em familiares), frustração ao enfrentar desfechos desfavoráveis de pacientes e colegas, incerteza quanto à duração da pandemia, sobrecarga de trabalho e de estudo, isolamento social e redução da renda.

Foi observado redução na prática de exercícios físicos e aumento nos quadros de sedentarismo. Bem como um maior consumo de alimentos não saudáveis, alimentação compulsiva, aumento de ingestão de lanches entre as refeições, consumo excessivo de álcool, que podem ser reflexos dos sentimentos alterados decorrentes do distanciamento social, como ansiedade, desânimo e tédio, visto que o aumento do tempo em casa resulta em atividades cognitivas que estimulam a ingestão de alimentos como forma de aliviar o estresse, sendo que este foi a característica emocional mais associada ao aumento da vontade de comer durante esse período (SOUZA *et al.*, 2021; LEITE *et al.*, 2022).

Leite e colaboradores (2022), abordam em seu estudo as alterações no comportamento alimentar durante o isolamento social imposto pela pandemia de COVID-19. Por meio das entrevistas, 93,9% informaram que vivenciaram um impacto negativo em seu bem-estar. Além disso, 77,8% dos participantes manifestaram mudanças em seus padrões alimentares, 65,2% consumiam maior quantidade de alimentos, 62,8% encontravam consolo na comida e 61% sentiam fome com frequência ($p < 0,05$).

Ter menos privacidade para se envolver em episódios de compulsão alimentar secretamente e menos compromissos sociais associados à alimentação foram citados para melhorar os sintomas. Por outro lado, o aumento do isolamento, da alimentação por solidão e de uma rotina diária menos estruturada em relação à alimentação e à prática de exercícios físicos contribuíram para hábitos alimentares não saudáveis e para o agravamento dos sintomas de transtornos alimentares (FRAYN; FOJTU; JUARASCIO, 2021).

Há uma forte relação entre os sentimentos envolvidos com a pandemia, o aumento de consumo de alimentos hipercalóricos, o ganho ponderal e a questão financeira. Através desses precedentes,

percebe-se que o isolamento social trouxe malefícios à população, uma vez que o ganho de peso leva ao sobrepeso e obesidade que são grandes problemas de saúde pública enfrentados no Brasil. Famílias em vulnerabilidade precisavam optar por alimentos mais baratos ou inferiores, bem como, os momentos ociosos, sem acesso a lazer, divertimentos e a escola afetaram negativamente neste cenário (VERTICCHIO; VERTICCHIO, 2020; CÂMARA *et al.*, 2023).

A pesquisa realizada por Teixeira (2020) pela Universidade de Porto, com 152 colaboradores da Câmara Municipal de Gondomar, teve como objetivo avaliar o impacto da pandemia na saúde. A maioria dos participantes era do sexo feminino, e os resultados revelaram que 40,6% dos participantes relataram ganho de peso. Além disso, 41% diminuíram a prática de exercícios físicos e mais de 15% afirmaram ter experimentado uma piora na qualidade de sua alimentação. Esses fatores revelam que as mudanças abruptas na rotina das pessoas, durante a pandemia, tiveram um impacto negativo em sua qualidade de vida e hábitos, resultando em prejuízos significativos para a saúde.

Com base nos resultados apresentados, é evidente que alimentos com alto teor calórico, como doces, massas e produtos industrializados podem proporcionar uma sensação de conforto. Isso é, especialmente, relevante considerando o período pandêmico desgastante, principalmente para indivíduos diagnosticados com Transtorno de Compulsão Alimentar, que enfrentam episódios de comer involuntariamente. Bizerra *et al.* (2022), por meio de seu estudo, listou os alimentos mais consumidos durante o período da pandemia. Itens de padaria (bolos, pães recheados, salgados e doces) com 58,46%. Produtos prontos congelados (lasanha, hambúrguer e pizza) com 46,15%, tornando-se grandes aliados, pois são de fácil preparação. E em seguida, bebidas açucaradas (energético, achocolatado, refrigerante, suco industrializado) com 42,31%. Os alimentos naturais tiveram um aumento de 34,62%. Neste estudo, os autores classificaram o consumo de bebida alcoólica (53,83%) e o de cigarro durante o período da pandemia como uma das variáveis associadas à compulsão alimentar.

Dessa forma, é importante destacar que o consumo excessivo desses alimentos pode ter consequências negativas para a saúde física e emocional. Por isso, é fundamental buscar uma equipe multiprofissional para auxiliar no processo e fornecer alternativas saudáveis e equilibradas para lidar com as emoções e o estresse decorrente da pandemia.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio deste estudo, foi possível compreender que os grupos mais vulneráveis neste momento e mais suscetíveis a episódios de compulsão alimentar são mulheres, profissionais e estudantes da área da saúde, bem como pessoas diagnosticadas com transtornos alimentares. Fatores emocionais, como medo, ansiedade, insegurança, estresse e tédio, são gatilhos para o desenvolvimento ou agravamento da compulsão alimentar. Essas pessoas encontram conforto em alimentos como doces, produtos industrializados, bebidas alcoólicas, mesmo sem estarem com fome, recorrendo a eles em momentos de ociosidade. Portanto, fica evidente a importância de uma equipe multiprofissional no tratamento do Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica, sendo o papel do nutricionista essencial para minimizar os danos causados pelos distúrbios alimentares.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA. **DSM-5**: Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Porto Alegre: Artmed Editora, 2014. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582711835/>. Acessado em: Abr. 2023.

BENTO, A. Como fazer uma revisão da literatura: Considerações teóricas e práticas. **Revista JA (Associação Acadêmica da Universidade da Madeira)**, v. 7, n. 65, p. 42-44, 2012. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5664211/mod_forum/intro/Como%20fazer%20uma%20revis%C3%A3o%20da%20literatura.pdf?time=1584711916950. Acessado em: Abr. 2023.

BIZERRA, P. C. F. *et al.* Compulsão alimentar e fatores associados em universitários da área da saúde durante a pandemia de covid-19. **Revista Cereus**, v. 14, n. 4, p. 154-168, 2022. Disponível em: <http://www.ojs.unirg.edu.br/index.php/1/article/view/3944>. Acessado em: Maio. 2023.

BOAMORTE, J. D. B. **Aspectos psicossociais relacionados à compulsão alimentar em contexto de pandemia de covid-19**. 2021. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/20382>. Acessado em: Maio. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Como é transmitido?** Brasília, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/como-e-transmitido>. Acessado em: Abr. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **O que é a Covid-19?** Brasília, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/o-que-e-o-coronavirus>. Acessado em: Abr. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Painel Coronavírus**. Brasília, 2023. Disponível em: <https://covid.saude.gov.br>. Acessado em: Nov. 2023.

BRIZOLA, J.; FANTIN, N. Revisão de literatura e revisão sistemática da literatura. **Revista de Educação do Vale do Arinos - RELVA**, [S. l.], v. 3, n. 2, 2017. Disponível em: <https://periodicos.unemat.br/index.php/relva/article/view/1738>. Acessado em: Abr. 2023.

CALUGI, S. *et al.* O impacto do lockdown COVID-19 em pacientes com obesidade após terapia cognitivo-comportamental intensiva – Um estudo de caso-controlado. **Nutrientes**, v. 13, n. 6, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/nu13062021>. Acessado em: Maio. 2023.

CÂMARA, H. *et al.* Os impactos da pandemia do Covid-19 no índice de massa corporal (IMC) de pacientes pediátricos atendidos no complexo de saúde Dr. Wladimir Arruda. **Brazilian Journal of Global Health**, v. 3, n. 12, p. 6-9, 2023. Disponível em: <https://periodicos.unisa.br/index.php/saudeglobal/article/view/477>. Acessado em: Out. 2023.

DEMOLINER, F.; DALTOE, L. M.; COVID-19: nutrição e comportamento alimentar no contexto da pandemia. **Revista Perspectiva: Ciência e Saúde**, v. 5, n. 2, 2020. Disponível em: <http://sys.facos.edu.br/ojs/index.php/perspectiva/article/view/510>. Acessado em: Abr. 2023.

FRAYN, M.; FOJTU, C.; JUARASCIO, A. COVID-19 e compulsão alimentar: percepções do paciente sobre sintomas de transtorno alimentar, teleterapia e implicações do tratamento. **Psicologia Atual**, p. 1-10, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12144-021-01494-0>. Acessado em: Jun. 2023.

GALLETTI, G. R.; MAYNARD, D. da C. Compulsão alimentar e a sua relação com o consumo alimentar durante o período da pandemia em mulheres acima de 50 anos. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 15, p. e584101523421-e584101523421, 2021. Disponível em: <https://www.rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/23421>. Acessado em: Jun. 2023.

GARCÊS, C. P. **Efeitos negativos do período de isolamento social causado pela pandemia de covid-19 no comportamento sedentário, nível de atividade física e compulsão alimentar em adultos com sobrepeso e obesidade**. 2021. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2021.

LEITE, T. A. *et al.* Alterações no comportamento alimentar durante o período de isolamento social na pandemia por COVID-19. **Comunicação em Ciências da Saúde**, v. 33, n. 03, 2022. DOI: 10.51723/ccs.v33i03.1048. Disponível em: <https://revistaccs.escs.edu.br/index.php/comunicacaoem-cienciasdasaude/article/view/1048>. Acessado em: Maio. 2023.

LIPP, M. E. N.; LIPP, L. M. N. Stress e transtornos mentais durante a pandemia da COVID-19 no Brasil. **Boletim-Academia Paulista de Psicologia**, v. 40, n. 99, p. 180-191, 2020. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415711X2020000200003&lng=pt&nrm=iso. Acessado em: Maio. 2023.

LOPES, A. B.; FURIERI, L. B.; VALE, M. I. C. A. Obesidade e covid-19: uma reflexão sobre a relação entre pandemias. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 42, p. 20200216, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2021.20200216>. Acessado em: Out. 2023.

MASSOUD, R. O. *et al.* The mental health of health professionals during the COVID-19 pandemic: an integrative review. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 11, n. 12, p. e432111234686, 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/34686>. Acessado em: Jun. 2023.

MUSCOGIURI, G. *et al.* Recomendações nutricionais para a quarentena da Covid-19. **Revista Europeia de Nutrição Clínica**, v. 74, n. 6, p. 850-851, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41430-020-0635-2>. Acessado em: Abr. 2023.

PEREIRA, M. U.; ALVES, R. C. C. Insegurança alimentar e transtornos alimentares em jovens universitários: uma sondagem durante a pandemia. **Revista Científica**, v. 1, n. 1, 2022. Disponível em: <http://189.112.117.16/index.php/revista-cientifica/article/view/779>. Acessado em: Jun. 2023.

PIMENTEL, R. F. W. *et al.* Relationship between the COVID-19 pandemic, binge eating, and mental suffering in health professionals in Brazil: a cross-sectional study. **Revista Brasileira de Medicina do Trabalho**, v. 19, n. 3, p. 283, 2021. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9137872/>. Acessado em: Jun. 2023.

SCHLEGL, S. *et al.* Bulimia nervosa in times of the COVID-19 pandemic—Results from an online survey of former inpatients. **European Eating Disorders Review**, v. 28, n. 6, p. 847–854, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/erv.2773>. Acessado em: Abr. 2023.

SOUZA, D. F. de. *et al.* O impacto do confinamento domiciliar Covid 19 no comportamento alimentar: uma revisão integrativa. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 8, p. 75807-75819, 2021. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/33735>. Acessado em: Jun. 2023.

TEIXEIRA, O. F. S. **Estilos de vida e informação sobre alimentação e nutrição: impacto da pandemia causada pelo Covid-19**. 2020. Disponível em: <https://hdl.handle.net/10216/129211>. Acessado em: Out. 2023.

VERTICCHIO, D. F. dos R.; VERTICCHIO, N. de M. The impacts of social isolation about changes of eating behavior and weight gain during the COVID-19 pandemic in Belo Horizonte and metropolitan region, State of Minas Gerais, Brazil. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 9, n. 9, p. e460997206, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i9.7206. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/7206>. Acessado em: Maio. 2023.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **The impact of COVID-19 on mental, neurological and substance use services**: results of a rapid assessment. 2020. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/978924012455>. Acessado em: Abr. 2023.